

A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO RECURSO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

DOI: 10.5281/zenodo.13379222

Francisco de Sousa Costa¹

¹Doutor em Educação – Universidade Tecnológica Intercontinental - UTIC
drcostafrancisco@gmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
prof.glaucioalves@gmail.com

Raimundo Cazuna da Silva Neto³

³Mestrando em Ensino de Física – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do
Maranhão
profnetocazuza@hotmail.com

Silvana aparecida Borges Gonçalves⁴

⁴Mestranda em Tecnologias emergentes – MUST University
silvanamedio@gmail.com

Paulo Roberto Brito Pimentel⁵

⁵Doutorando em Educação – Faculdade de ciencias Sociales interamericana - FICS
profpaulopimentel@gmail.com

AT02: Educação Especial.

Introdução: A educação especial tem enfrentado desafios contínuos na busca por metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiências. O lúdico, que inclui jogos, brincadeiras e outras atividades recreativas, tem se mostrado uma ferramenta eficaz no processo de ensino-aprendizagem, especialmente na educação especial. Ao integrar atividades lúdicas ao currículo, é possível criar um ambiente de aprendizado mais inclusivo, onde os alunos se sentem motivados e engajados. Este estudo explora a aplicação do lúdico como recurso didático na educação especial, destacando suas contribuições para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes. **Objetivo:** Nesse contexto, este trabalho visa analisar a utilização do lúdico como recurso didático na educação especial, identificando como jogos e atividades recreativas podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem para alunos com necessidades educacionais especiais. A pesquisa tem em vista entender as vantagens e limitações desse recurso, bem como proporcionar uma base teórica para sua implementação eficaz. **Metodologia:** A metodologia adotada neste estudo foi uma revisão bibliográfica, visando reunir e analisar as principais contribuições científicas sobre o tema. A pesquisa foi conduzida em bases de dados como Google Acadêmico e SciELO, utilizando palavras-chave como “Lúdico como recurso didático”, “Ludicidade e educação especial”, “Recursos metodológicos para a educação especial”, e “Jogos, brincadeiras e educação especial”. Ao longo da revisão, foram encontrados diversos artigos, livros e dissertações, dos quais foram selecionados oito trabalhos como referências principais para a análise. Esses trabalhos ofereceram uma visão abrangente das práticas e teorias relacionadas ao uso do lúdico na educação especial. **Resultados:** Os resultados da revisão bibliográfica

indicam que o uso de recursos lúdicos na educação especial pode promover a inclusão, estimular o desenvolvimento cognitivo e emocional e facilitar a interação social entre os alunos. Os estudos analisados mostram que, ao integrar o lúdico nas práticas pedagógicas, os educadores conseguem adaptar o ensino às necessidades individuais dos alunos, tornando o aprendizado mais acessível e eficaz. Além disso, os recursos lúdicos conseguem reduzir a resistência ao aprendizado e aumentar o envolvimento dos alunos nas atividades propostas.

Conclusão: A utilização do lúdico como recurso didático na educação especial apresenta-se como uma estratégia promissora para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A revisão bibliográfica realizada neste estudo confirmou que os jogos e atividades recreativas têm o potencial de transformar o ambiente educacional, tornando-o mais inclusivo e adaptado às necessidades dos alunos com deficiências. No entanto, para o lúdico ser efetivamente implementado na educação especial, é necessário que os educadores estejam capacitados e que haja uma estrutura adequada para a aplicação dessas atividades. Assim, o lúdico não apenas complementa o ensino, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento integral dos alunos na educação especial.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Recurso didático; Ludicidade; Práticas educacionais.